

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Toshpo`latova Mohinur

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ISLOHOTLARDA INSON QADRI TAMOYILINING USTUVORLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY